

G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A

- **Dane teleadresowe:** Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
telefon: 32 258 16 31 ÷ 9, fax: 32 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
- **Rachunek bankowy:** mBank S.A.
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
- **Regon:** 000023461 **NIP:** 6340126016 **KRS:** 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem podatku VAT

EGZEMPLARZ nr.....² 1)

Jednostka organizacyjna GIG:

Dane teleadresowe: Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
telefon: 32 258 16 31 ÷ 9, fax: 32 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
Rachunek bankowy: mBank S.A.
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
Regon: 000023461 NIP: 6340126016 KRS: 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem podatku VAT

DOKUMENTACJA pracy badawczo-usługowej

Zleceniodawca: MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE
Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna
KLECZA DOLNA 15a 34-124 KLECZA GÓRNA

Tytuł dokumentacji:

Prace badawczo - rozwojowe dotyczące nowego typu kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania
Etap II :
Badania paliw.

Symbol PKWiU:

72.19.2

Nr umowy/zlecenia^{*)}: **NAP/8/1/2018/PK**

z dnia: **14.12.2017r.**

Nr komputerowy pracy w GIG:

358 03017 - 320

Data rozpoczęcia pracy: **15.12.2017r.**

Data zakończenia pracy: **30.04.2019r.**

(data zakończenia etapu pracy 31.03.2018r.)

Słowa kluczowe:

Kierownik projektu w GIG
nr 358/03017-320

dr inż. Eugeniusz Orszulik
pieczętka i podpis
kierownika pracy

Kierownik
Zakładu Gospodarki Energetyki i Ochrony Powietrza

prof. dr hab. inż. Krzysztof Staliński

pieczętka i podpis kierownika
jednostki organizacyjnej GIG

¹⁾ wypełnić odrębnie po wydrukowaniu

Zespół realizujący badania:

stopień - imię i nazwisko

Technolog wiodący : dr inż. Eugeniusz Orszulik

dr Leokadia Róg
mgr Wioletta Krok**Abstrakt (minimum 500 znaków-maksimum 1000 znaków):**

Dokumentacja zawiera :

- badania własności fizycznych, chemicznych i energetycznych peletów z drewna
- rozwiązania konstrukcji prototypów kotła grzewczego małej mocy z palnikiem peletowym posiadającym samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania wraz z układem sterowania palnik - kocioł,
- opis badań paliw

Dokumentacja składa się z (wymienić elementy: publikacje, zeszyty, płyty CD itp. w sposób trwały zawarte we wspólnym opakowaniu):

- 1.
 - 2.
- .

Dokumentację otrzymali:

1. Archiwum Zakładowe GIG,
2. Zleceniodawca,

egz. nr 1 - kategoria archiwalna "A"
egz. nr 2**Wypełnia Archiwum Zakładowe GIG (FT):**

Nr inwentarzowy:

SO/2017/2

Sygnatura:

*) niepotrzebne skreślić

Tytuł dokumentacji:

Prace badawczo - rozwojowe dotyczące nowego typu kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania.

Zadanie nr 2 : Badania paliw.

Zespół Badawczy : mgr Wioletta Krok

dr Leokadia Róg

Technolog Wiodący : dr inż. Eugeniusz Orszulik

Kierownik projektu w GIG
nr 358 03017-320
dr inż. Eugeniusz Orszulik

- Katowice, marzec 2018r. -

Spis treści :

1.Podstawa opracowania	3
2.Opis przedmiotu zamówienia.....	3
3. Spalanie peletów z biomasy w kotłach małej mocy.....	5
4.Rola komory spalania.....	5

1.Podstawa opracowania

Podstawą opracowania stanowi umowa NAP/8/1/2018/PK z dnia 14 grudnia 2017r. pn. „Prace badawczo - rozwojowe dotyczące nowego typu kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania”.

Dokumentacja stanowi opis i część graficzną z prac badawczych wykonanych w ramach **Etapu nr 2 : Badania paliw,**

wg. umowy na realizację prac b +r zleconych przez MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE, Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.02.00-24-06HE/16-003 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2.Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia zadania 2 było wykonanie badań peletów z biomasy. Badania miały na celu wytypowanie dostawców (producentów) peletów, których własności energetyczne, fizyczne i chemiczne będą optymalne do użycia jako paliwa do procesu spalania w innowacyjnym kotle peletowym posiadającym samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania.

Do badań wybrano pelety z biomasy drzewnej :

- białej (bez dodatku kory, liści, igieł, korzeni)
- czarnej (niepozbowionej kory, liści, igieł, korzeni)

Paliwo, które będzie zastosowane do badań kotła winno odpowiadać jakości handlowej wg. normy PN-EN 303-5:2012, rozdział 5.3, tablica 7- dla sprasowanego drewna.

Według ustalonego programu badawczego pomiędzy MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE, Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna, a Głównym Instytutem Górnictwa wytypowano 6 – paliw od różnych producentów.

Badania peletu obejmowały oznaczenia :

- zawartości wilgoci przemijającej wg. IC-3.2, edycja 14 z dnia 28.03.2014r.
- zawartości wilgoci całkowitej wg. IC-29.1, edycja 14 z dnia 04.05.2015r
- zawartość popiołu wg. PN-EN ISO 18122:2016-01
- ciepło spalania wg. PN-EN 14918:2010
- zawartość siarki całkowitej wg. IC-15.2, edycja 14 z dnia 28.03.2014r.
- zawartość wodoru całkowitego wg. PN-EN ISO 16948:2015-07
- zawartość części lotnych wg. PN-EN ISO 18123:2016-01

gdzie IC – instrukcja czynnościowa.

W tabeli 1 zamieszczony wyniki badań wybranych próbek peletów, które będą zastosowane jako paliwo w procesie spalania nowego typu kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania.

Tabela 1. Wyniki badań peletów.

l.p.	wyszczególnienie	Wymagania wg. PN-EN 303:5-2012	Typ peletu					
			OLIMP	LAWA	WOODMAN czarny ^c	WOODMAN biały	GAL-11-2017-1	GAL-11-2017-2
1	zawartość wilgoci (w stanie roboczym), %	B1 = 20-30 B2 = 40-50	5,07	3,65	5,22	7,12	4,72	5,26
2	zawartość popiołu ^a (w stanie roboczym) %	≤ 1,5	0,30	0,30	0,71	0,33	0,29	0,33
3	wartość opałowa ^b , MJ/kg	>17	17355	17457	17758	17502	17388	16988

^a - % masy w stanie suchym

^b - w stanie suchym

Dodatkowe badania :

4	zawartość wodoru całkowitego, %	-	5,94	6,13	5,94	5,72	6,01	6,05
5	Zawartość części lotnych, %	-	-	-	-	-	80,04	79,54

^c - pelet niepozabawiony kory, liści, igieł, korzeni

Badane pelety posiadają jakość handlową zgodną z wymaganiami normy PN-EN 303:5-2012, i mogą być zastosowane jako paliwo w próbach dotyczących badań nowego typu kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania.

Najlepsze parametry energetyczne, fizyczne i chemiczne posiadają próbki peletów o nazwie handlowej LAWA i WOODMAN biały.

Próbki te posiadają wysoką wartość opałową oraz niską zawartość popiołu.

3. Spalanie peletów z biomasy w kotłach małej mocy

Proces spalania peletów w palniku mechanicznym oraz wymagane najwyższe klasy granicznej wartości emisji, zawarto w sprawozdaniu z realizacji I – etapu badań : „Badania procesów optymalizacji modeli prototypowych konstrukcji kotłów”, praca badawcza GIG 358 03017 - 320.

Aby kocioł mógł spalać pelet o zmiennych właściwościach energetycznych (wartość opałowa, zawartość wilgoci i popiołu) i jednocześnie spełniać wymogi normy w zakresie najwyższych klas emisyjności nieodzownym jest zastosowanie uniwersalnego palnika mechanicznego oraz systemu sterowania kotła.

Palnik mechaniczny musi mieć konstrukcję zapewniającą możliwie hermetyczny kanał doprowadzający strumień paliwa z kanałem doprowadzającym powietrze do komory spalania. W komorze spalania musi przebiegać mieszanie się odpowiedniej dawki paliwa z dawką powietrza, tak aby proces spalania przebiegał w warunkach zapewniających stechiometrycznego spalania przy udziale nadmiaru powietrza $\lambda=1,25 - 1,35$.

Oprócz palnika mechanicznego, prawidłowy przebieg spalania uzależniony jest od komory spalania kotła.

4. Rola komory spalania

Dla zrealizowania prawidłowego procesu spalania oprócz palnika potrzebna jest pewna swobodna przestrzeń, w której proces spalania zaczęty na powierzchni spalania mógł się rozwinąć i zakończyć. Przy zastosowaniu palnika peletowego (kinetycznego) spalanie zachodzi w dowolnym ośrodku obojętnym, przy warunkach ciągłego odprowadzenia powstających spalin i osiągnięcia takiej równowagi cieplnej w strefie spalania przy której pokrycie wszystkich zewnętrznych strat ciepła nie powoduje nadmiernej obniżki temperaturowego procesu poziomego spalania. Komorę spalania kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania należy skonstruować tak, aby gorące spaliny skierować we właściwym kierunku i doprowadzić do odpowiednich miejsc przy jak najmniejszej stracie pierwotnego poziomu temperaturowego.

Dla właściwego zaprojektowania komory spalania należy określić objętość, kształt i wymiary płomienia na podstawie danych doświadczalnych przeprowadzonych na prototypie kotła. Do scharakteryzowania się komory spalania kotła zastosowano wskaźnik q_v – jednostkowego obciążenia objętości komory spalania zdefiniowany wzorem :

$$q_v = \frac{\alpha * P * W_d}{V * p} \quad \frac{kW}{m^3 MPa}$$

gdzie : α – stopień wykorzystania energii chemicznej paliwa, $\alpha = 1$

P – strumień spalanego paliwa, kg/s

V – objętość komory spalania, m³

p – ciśnienie bezwzględne na początku komory spalania

W_d – wartość opałowa paliwa, kJ/kg

Obciążenie cieplne komory spalania w kotle peletowym posiadającym samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania powinno być małe i wynosić $q_v = 15 \text{ kW/m}^3 * \text{MPa}$.

Zapewni to niższą temperaturę spalin i prędkość ich przepływu. Prędkość przepływu spalin jest istotnym czynnikiem wpływającym na emisję pyłu zawartego w spalinach.

Należy również dobrać odpowiednią powierzchnię komory spalania, na podstawie wskaźnika q_A jednostkowego obciążenia przekroju komory określonego wzorem :

$$q_A = \frac{\alpha * P * W_d}{A} \quad \frac{kW}{m^2}$$

gdzie : α – stopień wykorzystania energii chemicznej paliwa, $\alpha = 1$

P – strumień spalanego paliwa, kg/s

A – pole przekroju komory spalania prostopadłego do kierunku przepływu spalin, m²

p – ciśnienie bezwzględne na początku komory spalania

W_d – wartość opałowa paliwa, kJ/kg

Obciążenie przekroju komory spalania w kotle peletowym posiadającym samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania powinno być duże i wynosić $q_A = 4,6 \text{ kW/m}^2$.

Załączniki

| <p align="center">AB 069</p> |
|--|--|-----------|--|
| | <p>ANALIZY FIZYKOCHEMICZNE Strona, numer: 2
RAPORT Z BADAŃ 270/2018 Ilość stron: 2
Katowice, dnia: 01.02.2018</p> | | |
| Zlecający: | Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza | | Data pobrania próbki: |
| Identyfikacja próbki: | Próbka: Biopaliwo stałe | | Data dostarczenia próbki: |
| Opis próbki: Zlecającemu: | Próbka: MCE pelet OLIMP | | 24.01.2018 |
| | | | Data wykonania analizy: |
| | | | 24 - 31.01.2018 |
| | | | Numer próbki Zlecającemu: |
| | | | - |
| Numer wydawniczy próbki: | PA 7966 | | Opis opakowania: |
| | | | Worek foliowy |
| Oznaczenia | Symbol | Jednostka | Wynik wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95) |
| Stan analityczny | | | |
| Zawartość wilgoci w próbce analitycznej | W^a | % | 4,54 ± 0,42 |
| Zawartość popiołu | A^a | % | 0,30 ± 0,28 |
| Zawartość części lotnych | V^a | % | - |
| Ciepło spalania | Q_s^a | kJ/kg | 18874 ± 344 |
| Wartość opałowa | Q_i^a | kJ/kg | 17467 |
| Zawartość siarki całkowitej | S_t^a | % | 0,03 ± 0,02 |
| Zawartość siarki popiołowej | S_A^a | % | - |
| Zawartość siarki palnej | S_G^a | % | - |
| Zawartość węgla całkowitego | C_t^a | % | - |
| Zawartość wodoru całkowitego | H_t^a | % | 5,94 ± 0,36 |
| Zawartość azotu | N^a | % | - |
| Zawartość tlenu | O^a | % | - |
| Stan roboczy | | | |
| Zawartość wilgoci przemijającej | W_{ex}^r | % | 0,56 |
| Zawartość wilgoci całkowitej | W_t^r | % | 5,07 |
| Zawartość popiołu | A^r | % | 0,30 |
| Zawartość części lotnych | V^r | % | - |
| Ciepło spalania | Q_s^r | kJ/kg | - |
| Wartość opałowa | Q_i^r | kJ/kg | 17355 |
| Zawartość siarki całkowitej | S_t^r | % | 0,03 |
| Zawartość węgla całkowitego | C_t^r | % | - |
| Zawartość wodoru całkowitego | H_t^r | % | - |
| Zawartość azotu | N^r | % | - |
| Stan suchy | | | |
| Zawartość popiołu | A^d | % | - |
| Zawartość części lotnych | V^d | % | - |
| Ciepło spalania | Q_s^d | kJ/kg | - |
| Wartość opałowa | Q_i^d | kJ/kg | - |
| Zawartość siarki całkowitej | S_t^d | % | - |
| Zawartość węgla całkowitego | C_t^d | % | - |
| Zawartość wodoru całkowitego | H_t^d | % | - |
| Zawartość azotu | N^d | % | - |
| <p>Wyniki badań dotyczą wyłącznie przedstawionej próbki.
Niepewność pomiaru dotyczy tylko wyników pomiarów.
Bez pisemnej zgody z tytułu raportu nie może być powielany, udostępniany, jak i jego całość.
PD-13 - zakt. nr 3, wyd. 2, str. 2, ważny od 05.09.2017</p> | | | |

Formularz załącznik 2, kierownik z. badań SW

Raport autoryzował i zatwierdził:

KIEROWNIK
Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICHTWA
dr Leokadia Róg

GŁÓWNY
INSTYTUT
GÓRNICZWA

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICZWA

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

tel.: 32/ 259-22-78, 259-22-41, 259-22-76

fax.: 32/ 259-22-41, 259-22-78

e-mail: l.rog@gig.eu

AB 069

ANALIZY FIZYKOCHEMICZNE

Strona, numer : 2

RAPORT Z BADAŃ 271/2018

Ilość stron : 2

Katowice, dnia: 01.02.2018

Zlecający/zadawca:	Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza	Data pobrania próbki:	-
Identyfikacja próbki:	Próbka: Biopaliwo stałe	Data dostarczenia próbki:	24.01.2018
Opis próbki/Zlecającego:	Próbka: MCE pelet LAWA	Data wykonania analiz:	24 - 31.01.2018
Numer ewidencyjny próbki:	PA 7967	Numer próbki/Zlecającego:	-
		Opakowanie:	Worek foliowy

Oznaczenia	Symbol	Jednostka	Wynik wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)
Stan analityczny			
Zawartość wilgoci w próbie analitycznej	W^a	%	3,24 ± 0,40
Zawartość popiołu	A^a	%	0,30 ± 0,28
Zawartość części lotnych	V^a	%	-
Ciepło spalania	Q_s^a	kJ/kg	18958 ± 345
Wartość opałowa	Q_i^a	kJ/kg	17541
Zawartość siarki całkowitej	S^a	%	0,03 ± 0,02
Zawartość siarki popiołowej	S_A^a	%	-
Zawartość siarki palnej	S_C^a	%	-
Zawartość węgla całkowitego	C^a	%	-
Zawartość wodoru całkowitego	H^a	%	6,13 ± 0,36
Zawartość azotu	N^a	%	-
Zawartość tlenu	O^a	%	-
Stan roboczy			
Zawartość wilgoci przemijającej	W_{ex}^r	%	0,42
Zawartość wilgoci całkowitej	W^r	%	3,65
Zawartość popiołu	A^r	%	0,30
Zawartość części lotnych	V^r	%	-
Ciepło spalania	Q_s^r	kJ/kg	-
Wartość opałowa	Q_i^r	kJ/kg	17457
Zawartość siarki całkowitej	S^r	%	0,03
Zawartość węgla całkowitego	C^r	%	-
Zawartość wodoru całkowitego	H^r	%	-
Zawartość azotu	N^r	%	-
Stan suchy			
Zawartość popiołu	A^d	%	-
Zawartość części lotnych	V^d	%	-
Ciepło spalania	Q_s^d	kJ/kg	-
Wartość opałowa	Q_i^d	kJ/kg	-
Zawartość siarki całkowitej	S^d	%	-
Zawartość węgla całkowitego	C^d	%	-
Zawartość wodoru całkowitego	H^d	%	-
Zawartość azotu	N^d	%	-

Wyniki badań dotyczą wyłącznie do oznaczonej próbki.

Niepewność pomiaru dotyczy tylko wyników pomiarów.

Bez przesady zgody Zakładu raport nie może być powielany, imitacji, jak tylko w całości.

PO-13 - zał. nr. 3, wyd. 2, str. 2, ważny od 05.09.2017

Formularz załatwiony kierownik Zakładu SW

Raport autoryzował i zatwierdził:

KIEROWNIK
Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICZWA

dr Leokadia Róg

GŁÓWNY
INSTYTUT
GÓRNICZWA

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICZWA

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

tel.: 32/ 259-22-78, 259-22-41, 259-22-78

fax.: 32/ 259-22-41, 259-22-78

e-mail: l.rog@gig.eu

AB 069

ANALIZY FIZYKOCHEMICZNE

Strona, numer : 2

RAPORT Z BADAŃ 318/2018

Ilość stron : 2

Katowice, dnia: 07.02.2018

Zleceniodawca:	Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza	Data pobrania próbki:	-
Identyfikacja próbki:	Próbka: Biopaliwo stałe	Data dostarczenia próbki:	31.01.2018
Opis próbki - Zleceniodawcy:	Próbka: Pelet WOODMAN - cz	Data wykonania analizy:	31.01 - 06.02.2018
Numer ewidencyjny próbki:	PA 7972	Numer próbki - Zleceniodawcy:	-
		Opis opakowania:	Worek foliowy

Oznaczenia	Symbol	Jednostka	Wynik wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)
Stan analityczny			
Zawartość wilgoci w próbce analitycznej	W^a	%	3,96 ± 0,40
Zawartość popiołu	A^a	%	0,72 ± 0,28
Zawartość części lotnych	V^a	%	-
Ciepło spalania	Q_s^a	kJ/kg	19420 ± 353
Wartość opałowa	Q_i^a	kJ/kg	18027
Zawartość siarki całkowitej	S_t^a	%	0,01 ± 0,02
Zawartość siarki popiołowej	S_A^a	%	-
Zawartość siarki palnej	S_C^a	%	-
Zawartość węgla całkowitego	C_t^a	%	-
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^a	%	5,94 ± 0,36
Zawartość azotu	N^r	%	-
Zawartość tlenu	O_t^a	%	-
Stan roboczy			
Zawartość wilgoci przemijającej	W_{ex}^r	%	1,31
Zawartość wilgoci całkowitej	W_t^r	%	5,22
Zawartość popiołu	A^r	%	0,71
Zawartość części lotnych	V^r	%	-
Ciepło spalania	Q_s^r	kJ/kg	-
Wartość opałowa	Q_i^r	kJ/kg	17758
Zawartość siarki całkowitej	S_t^r	%	0,01
Zawartość węgla całkowitego	C_t^r	%	-
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^r	%	-
Zawartość azotu	N^r	%	-
Stan suchy			
Zawartość popiołu	A^d	%	-
Zawartość części lotnych	V^d	%	-
Ciepło spalania	Q_s^d	kJ/kg	-
Wartość opałowa	Q_i^d	kJ/kg	-
Zawartość siarki całkowitej	S_t^d	%	-
Zawartość węgla całkowitego	C_t^d	%	-
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^d	%	-
Zawartość azotu	N^d	%	-

Wyniki badań dotyczą wyłącznie dostarczonej próbki.

Wypełnienie formularza dotyczy tylko wyników pomiarów.

Dokładność pomiarów zależy od warunków pomiaru i może być różna.

D-13 - zał. nr 3, wyd. 2, str. 2, ważny od 05.09.2017

Formularz zatwierdził: Kierownik Zakładu S.W.

Raport autoryzował i zatwierdził:

KIEROWNIK
Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICZWA

dr Leokadia Róg

GŁÓWNY
INSTYTUT
GÓRNICWA

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICWA

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

tel.: 32/ 259-22-78, 259-22-41, 259-22-78

fax: 32/ 259-22-41, 259-22-78

e-mail: lrog@gig.eu

AB 069

ANALIZY FIZYKOCHEMICZNE

Strona, numer : 2

RAPORT Z BADAŃ 319/2018

Ilość stron : 2

Katowice, dnia: 07.02.2018

Zleceniodawca	Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza	Data pobrania próbek	-
Identyfikacja próbek	Próbka: Biopaliwo stałe	Data dostarczenia próbek	31.01.2018
Opis próbek: zleceniodawcy	Próbka: Pelet WOODMAN - b	Data wykonania analiz	31.01 - 06.02.2018
Numer prowadzący próbkę	PA 7973	Numer próbek: Zleceniodawcy	-
		Opis opakowania	Worek foliowy

Oznaczenia	Symbol	Jednostka	Wynik wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)
------------	--------	-----------	---

Stan analityczny

Zawartość wilgoci w próbce analitycznej	W^a	%	5,10 ± 0,42
Zawartość popiołu	A^a	%	0,35 ± 0,28
Zawartość części lotnych	V^a	%	-
Ciepło spalania	Q_s^a	kJ/kg	19309 ± 351
Wartość opałowa	Q_i^a	kJ/kg	17936
Zawartość siarki całkowitej	S_t^a	%	0,02 ± 0,02
Zawartość siarki popiołowej	S_A^a	%	-
Zawartość siarki palnej	S_G^a	%	-
Zawartość węgla całkowitego	C_t^a	%	-
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^a	%	5,72 ± 0,38
Zawartość azotu	N^r	%	-
Zawartość tlenu	O_d^a	%	-

Stan roboczy

Zawartość wilgoci przemijającej	W_{ex}^r	%	2,13
Zawartość wilgoci całkowitej	W_t^r	%	7,12
Zawartość popiołu	A^r	%	0,33
Zawartość części lotnych	V^r	%	-
Ciepło spalania	Q_s^r	kJ/kg	-
Wartość opałowa	Q_i^r	kJ/kg	17502
Zawartość siarki całkowitej	S_t^r	%	0,02
Zawartość węgla całkowitego	C_t^r	%	-
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^r	%	-
Zawartość azotu	N^r	%	-

Stan suchy

Zawartość popiołu	A^d	%	-
Zawartość części lotnych	V^d	%	-
Ciepło spalania	Q_s^d	kJ/kg	-
Wartość opałowa	Q_i^d	kJ/kg	-
Zawartość siarki całkowitej	S_t^d	%	-
Zawartość węgla całkowitego	C_t^d	%	-
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^d	%	-
Zawartość azotu	N^d	%	-

Wyniki badań dotyczą wyłącznie dostarczonej próbek!

Wiarygodność pomiaru dotyczy tylko wyników znormalizowanych.

Bez pisemnej zgody Złóżdu raport nie może być powielany iaczej jak tylko w całości.

Data: Złóżdu: 3; wyd: 2; str: 2; ważny od: 05.09.2017

Formularz zatwierdził: Nierownik Zakładu GW

Raport autoryzował i zatwierdził:

KIEROWNIK
Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICWA

(Podpis)
dr Leokadia Róg

 AB 069																																																																																																																																											
	ANALIZY FIZYKOCHEMICZNE RAPORT Z BADAŃ 2607/2017	Strona, numer : 2 Ilość stron : 2 Katowice, dnia: 23.11.2017																																																																																																																																									
Zleceniodawca: Identyfikacja próbki: Opis próbki-zleceniodawcy: Numer ewidencyjny próbki:	Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Próbka: Biopaliwo stałe Próbka: Pelet z drewna GAL - 11 - 2017 - 2 PA 7878	Data pobrania próbki: Data dostarczenia próbki: Data wykonania analiz: Numer próbki-zleceniodawcy: Opis opakowania:	- 17.11.2017 17 - 22.11.2017 - Worek foliowy																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Oznaczenia</th> <th>Symbol</th> <th>Jednostka</th> <th>Wynik wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Stan analityczny</td> </tr> <tr> <td>Zawartość wilgoci w próbce analitycznej</td> <td>W^a</td> <td>%</td> <td>5,26 ± 0,42</td> </tr> <tr> <td>Zawartość popiołu</td> <td>A^a</td> <td>%</td> <td>0,33 ± 0,28</td> </tr> <tr> <td>Zawartość części lotnych</td> <td>V^a</td> <td>%</td> <td>79,54 - 1,00</td> </tr> <tr> <td>Ciepło spalania</td> <td>Q_s^a</td> <td>kJ/kg</td> <td>18437 ± 336</td> </tr> <tr> <td>Wartość opałowa</td> <td>Q_i^a</td> <td>kJ/kg</td> <td>16988</td> </tr> <tr> <td>Zawartość siarki całkowitej</td> <td>S_t^a</td> <td>%</td> <td>0,01 ± 0,02</td> </tr> <tr> <td>Zawartość siarki popiołowej</td> <td>S_A^a</td> <td>%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Zawartość siarki palnej</td> <td>S_C^a</td> <td>%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Zawartość węgla całkowitego</td> <td>C_t^a</td> <td>%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Zawartość wodoru całkowitego</td> <td>H_t^a</td> <td>%</td> <td>6,05 ± 0,36</td> </tr> <tr> <td>Zawartość azotu</td> <td>N^r</td> <td>%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Zawartość tlenu</td> <td>O_t^a</td> <td>%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Stan roboczy</td> </tr> <tr> <td>Zawartość wilgoci przemijającej</td> <td>W_{ex}^r</td> <td>%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zawartość wilgoci całkowitej</td> <td>W_t^r</td> <td>%</td> <td>5,26</td> </tr> <tr> <td>Zawartość popiołu</td> <td>A^r</td> <td>%</td> <td>0,33</td> </tr> <tr> <td>Zawartość części lotnych</td> <td>V^r</td> <td>%</td> <td>79,54</td> </tr> <tr> <td>Ciepło spalania</td> <td>Q_s^r</td> <td>kJ/kg</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Wartość opałowa</td> <td>Q_i^r</td> <td>kJ/kg</td> <td>16988</td> </tr> <tr> <td>Zawartość siarki całkowitej</td> <td>S_t^r</td> <td>%</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>Zawartość węgla całkowitego</td> <td>C_t^r</td> <td>%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Zawartość wodoru całkowitego</td> <td>H_t^r</td> <td>%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Zawartość azotu</td> <td>N^r</td> <td>%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Stan suchy</td> </tr> <tr> <td>Zawartość popiołu</td> <td>A^d</td> <td>%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Zawartość części lotnych</td> <td>V^d</td> <td>%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ciepło spalania</td> <td>Q_s^d</td> <td>kJ/kg</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Wartość opałowa</td> <td>Q_i^d</td> <td>kJ/kg</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Zawartość siarki całkowitej</td> <td>S_t^d</td> <td>%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Zawartość węgla całkowitego</td> <td>C_t^d</td> <td>%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Zawartość wodoru całkowitego</td> <td>H_t^d</td> <td>%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Zawartość azotu</td> <td>N^d</td> <td>%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Oznaczenia	Symbol	Jednostka	Wynik wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)	Stan analityczny				Zawartość wilgoci w próbce analitycznej	W^a	%	5,26 ± 0,42	Zawartość popiołu	A^a	%	0,33 ± 0,28	Zawartość części lotnych	V^a	%	79,54 - 1,00	Ciepło spalania	Q_s^a	kJ/kg	18437 ± 336	Wartość opałowa	Q_i^a	kJ/kg	16988	Zawartość siarki całkowitej	S_t^a	%	0,01 ± 0,02	Zawartość siarki popiołowej	S_A^a	%	-	Zawartość siarki palnej	S_C^a	%	-	Zawartość węgla całkowitego	C_t^a	%	-	Zawartość wodoru całkowitego	H_t^a	%	6,05 ± 0,36	Zawartość azotu	N^r	%	-	Zawartość tlenu	O_t^a	%	-	Stan roboczy				Zawartość wilgoci przemijającej	W_{ex}^r	%	0,00	Zawartość wilgoci całkowitej	W_t^r	%	5,26	Zawartość popiołu	A^r	%	0,33	Zawartość części lotnych	V^r	%	79,54	Ciepło spalania	Q_s^r	kJ/kg	-	Wartość opałowa	Q_i^r	kJ/kg	16988	Zawartość siarki całkowitej	S_t^r	%	0,01	Zawartość węgla całkowitego	C_t^r	%	-	Zawartość wodoru całkowitego	H_t^r	%	-	Zawartość azotu	N^r	%	-	Stan suchy				Zawartość popiołu	A^d	%	-	Zawartość części lotnych	V^d	%	-	Ciepło spalania	Q_s^d	kJ/kg	-	Wartość opałowa	Q_i^d	kJ/kg	-	Zawartość siarki całkowitej	S_t^d	%	-	Zawartość węgla całkowitego	C_t^d	%	-	Zawartość wodoru całkowitego	H_t^d	%	-	Zawartość azotu	N^d	%	-	Wyniki badań dotyczą wyłącznie dostarczonej próbki. Niepewność pomiaru dotyczy tylko wyników pomiarów. Bez pisemnej zgody Zakładu raport nie może być powielany inaczej, jak tylko w całości. RO-12 - zał. nr 1, wydz. 2, str. 2, ważny od: 03.09.2017	
Oznaczenia	Symbol	Jednostka	Wynik wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)																																																																																																																																								
Stan analityczny																																																																																																																																											
Zawartość wilgoci w próbce analitycznej	W^a	%	5,26 ± 0,42																																																																																																																																								
Zawartość popiołu	A^a	%	0,33 ± 0,28																																																																																																																																								
Zawartość części lotnych	V^a	%	79,54 - 1,00																																																																																																																																								
Ciepło spalania	Q_s^a	kJ/kg	18437 ± 336																																																																																																																																								
Wartość opałowa	Q_i^a	kJ/kg	16988																																																																																																																																								
Zawartość siarki całkowitej	S_t^a	%	0,01 ± 0,02																																																																																																																																								
Zawartość siarki popiołowej	S_A^a	%	-																																																																																																																																								
Zawartość siarki palnej	S_C^a	%	-																																																																																																																																								
Zawartość węgla całkowitego	C_t^a	%	-																																																																																																																																								
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^a	%	6,05 ± 0,36																																																																																																																																								
Zawartość azotu	N^r	%	-																																																																																																																																								
Zawartość tlenu	O_t^a	%	-																																																																																																																																								
Stan roboczy																																																																																																																																											
Zawartość wilgoci przemijającej	W_{ex}^r	%	0,00																																																																																																																																								
Zawartość wilgoci całkowitej	W_t^r	%	5,26																																																																																																																																								
Zawartość popiołu	A^r	%	0,33																																																																																																																																								
Zawartość części lotnych	V^r	%	79,54																																																																																																																																								
Ciepło spalania	Q_s^r	kJ/kg	-																																																																																																																																								
Wartość opałowa	Q_i^r	kJ/kg	16988																																																																																																																																								
Zawartość siarki całkowitej	S_t^r	%	0,01																																																																																																																																								
Zawartość węgla całkowitego	C_t^r	%	-																																																																																																																																								
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^r	%	-																																																																																																																																								
Zawartość azotu	N^r	%	-																																																																																																																																								
Stan suchy																																																																																																																																											
Zawartość popiołu	A^d	%	-																																																																																																																																								
Zawartość części lotnych	V^d	%	-																																																																																																																																								
Ciepło spalania	Q_s^d	kJ/kg	-																																																																																																																																								
Wartość opałowa	Q_i^d	kJ/kg	-																																																																																																																																								
Zawartość siarki całkowitej	S_t^d	%	-																																																																																																																																								
Zawartość węgla całkowitego	C_t^d	%	-																																																																																																																																								
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^d	%	-																																																																																																																																								
Zawartość azotu	N^d	%	-																																																																																																																																								

Formularz zatwierdza: Kierownik Zakładu: SW

Raport autoryzował i zatwierdził:

KIEROWNIK
 Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych
 GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICHTWA
 dr Agnieszka Róg

 PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI BADANIA AB 069				
	ANALIZY FIZYKOCHIMICZNE RAPORT Z BADAŃ 2606/2017	Strona, numer: 2 Ilość stron: 2 Katowice, dnia: 23.11.2017		
Zleceniodawca: Identyfikacja próbki: Opis próbki Zleceniodawcy: Numer ewidencyjny próbki:	Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Próbka: Biopaliwo stałe Próbka: Pelet z drewna GAL - 11 - 2017 - 1 PA 7877	Data pobrania próbki: Data dostarczenia próbki: Data wykonania analiz: Numer próbki Zleceniodawcy: Opis opakowania:	- 17.11.2017 17 - 22.11.2017 - Worek foliowy	
Oznaczenia		Symbol	Jednostka	Wynik wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)
Stan analityczny				
Zawartość wilgoci w próbce analitycznej	W^a	%		4,17 ± 0,42
Zawartość popiołu	A^a	%		0,29 ± 0,28
Zawartość części lotnych	V^a	%		80,50 ± 1,00
Ciepło spalania	Q_s^a	kJ/kg		18915 ± 344
Wartość opałowa	Q_t^a	kJ/kg		17501
Zawartość siarki całkowitej	S_t^a	%		0,02 ± 0,02
Zawartość siarki popiołowej	S_A^a	%		-
Zawartość siarki palnej	S_C^a	%		-
Zawartość węgla całkowitego	C_t^a	%		-
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^a	%		6,01 ± 0,36
Zawartość azotu	N^r	%		-
Zawartość tlenu	O^a	%		-
Stan roboczy				
Zawartość wilgoci przemijającej	W_{ex}^r	%		0,57
Zawartość wilgoci całkowitej	W_t^r	%		4,72
Zawartość popiołu	A^r	%		0,29
Zawartość części lotnych	V^r	%		80,04
Ciepło spalania	Q_s^r	kJ/kg		
Wartość opałowa	Q_t^r	kJ/kg		17388
Zawartość siarki całkowitej	S_t^r	%		0,02
Zawartość węgla całkowitego	C_t^r	%		
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^r	%		
Zawartość azotu	N^r	%		-
Stan suchy				
Zawartość popiołu	A^d	%		-
Zawartość części lotnych	V^d	%		-
Ciepło spalania	Q_s^d	kJ/kg		-
Wartość opałowa	Q_t^d	kJ/kg		-
Zawartość siarki całkowitej	S_t^d	%		-
Zawartość węgla całkowitego	C_t^d	%		-
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^d	%		-
Zawartość azotu	N^d	%		-
Wyniki badań dotyczą wyłącznie dostarczonej próbki. Niepewność pomiaru dotyczy tylko wyników pomiarów. Bez pisemnej zgody Zakładu raport nie może być powielany, inaczej jak tylko w całości. PO-13 - zał. nr 3, wyd. 2, str. 2, ważny od: 05.09.2017				
			Formularz zatwierdził: Kierownik Zakładu SW	

Raport autoryzował i zatwierdził:

KIEROWNIK
 Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych
 GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICHTWA

 dr Leokadia Róg

